

Analysenreport - Partikelgrößenanalyse -

C:\Microtrac\FLEX 11.0.0.4\Databases\PGV 2022.MDB

07.11.2023 11:21

- Probedetails -

Titel	
Cerium (IV) Oxide, Supernatant	
Probenname	
80 ml, 60' US,1000rcf, 2000151	
700290, Lot MKCG5141	
Datenbankeintrag	554
Nummer der Messung	Avg Of 3
Datum	11.10.2022
Zeit	13:12
Datum der Messung	11.10.2022
Uhrzeit der Messung	13:12
Seriennummer	W3388
berechnete Daten	
Über Grenzwert	0
Unter Grenzwert	0
Loading Index	11,731
Conc. Index	0,1135
RMS Residual	0,072%
Cell Temp (C)	22,44
Viskosität(cp)	0,9450
Reflected Pwr (uW)	3,42
Status Neuberechnung	
DB-Meas : : Original :	

- Notizen -

10mg/mL Na4P2O7 3 mM,
0,8 g Ceria + 710µl EtOH, 6 ml konz.
Na4P2O7, 73 ml verd. Na4P2O7-Lsg
60' US VS70T (80%, 50/50)
5 min bei 1000 rcf, 1 ml + 1 ml Supernatant
abgenommen

3' Wartezeit,180s Messzeit

- SOP Details -

CEO2(*)	
Zeiten	
Setzero Zeit	30 (sec)
Messdauer	180 (sec)
Anzahl Messungen	3
Verzög. Vielfachmessung	0 (min)
Verzög. 1. Mess.	deaktiviert
Auswertung	
CEO2	
Brechungsindex	2,42
Transparenz	Transp
Form	unrund
WATER	
Brechungsindex	1,33
Niedrige Temperatur	20,0
Viskosität (niedr. Temp.)	1,002
Hohe Temperatur	30,0
Visk. (hohe Temp.)	0,797
Optionen:	
Auswertung Typ	Verteilung
Filter:Auflösung	Std:Norm
Sensitivität	Standard
Klasseneinteilung	
Progression	Geom 8 Root
Verteilung	Volumen
obere Klassengrenze(nm)	6540
untere Klassengrenze(nm)	0,8
Reste	aktiviert

- Messwerte -

d(nm)	q3(%)	Q3(%P)	d(nm)	q3(%)	Q3(%P)	d(nm)	q3(%)	Q3(%P)
6540	0,00	100,00	315,0	0,00	100,00	15,19	0,00	0,00
6000	0,00	100,00	289,0	0,00	100,00	13,93	0,00	0,00
5500	0,00	100,00	265,0	0,00	100,00	12,77	0,00	0,00
5040	0,00	100,00	243,0	0,04	100,00	11,71	0,00	0,00
4620	0,00	100,00	222,9	0,07	99,96	10,74	0,00	0,00
4240	0,00	100,00	204,4	0,12	99,89	9,85	0,00	0,00
3890	0,00	100,00	187,4	0,18	99,77	9,03	0,00	0,00
3570	0,00	100,00	171,9	0,27	99,59	8,28	0,00	0,00
3270	0,00	100,00	157,6	0,39	99,32	7,60	0,00	0,00
2999	0,00	100,00	144,5	0,58	98,93	6,96	0,00	0,00
2750	0,00	100,00	132,5	0,83	98,35	6,39	0,00	0,00
2522	0,00	100,00	121,5	1,19	97,52	5,86	0,00	0,00
2312	0,00	100,00	111,4	1,67	96,33	5,37	0,00	0,00
2120	0,00	100,00	102,2	2,27	94,66	4,92	0,00	0,00
1944	0,00	100,00	93,70	2,99	92,39	4,52	0,00	0,00
1783	0,00	100,00	85,90	3,84	89,40	4,14	0,00	0,00
1635	0,00	100,00	78,80	4,69	85,56	3,80	0,00	0,00
1499	0,00	100,00	72,30	5,51	80,87	3,48	0,00	0,00
1375	0,00	100,00	66,30	6,17	75,36	3,19	0,00	0,00
1261	0,00	100,00	60,80	6,62	69,19	2,930	0,00	0,00
1156	0,00	100,00	55,70	6,86	62,57	2,690	0,00	0,00
1060	0,00	100,00	51,10	6,86	55,71	2,460	0,00	0,00
972,0	0,00	100,00	46,90	6,79	48,85	2,260	0,00	0,00
891,0	0,00	100,00	43,00	6,65	42,06	2,070	0,00	0,00
818,0	0,00	100,00	39,40	6,48	35,41	1,900	0,00	0,00
750,0	0,00	100,00	36,10	6,23	28,93	1,740	0,00	0,00
687,0	0,00	100,00	33,10	6,13	22,70	1,600	0,00	0,00
630,0	0,00	100,00	30,40	6,24	16,57	1,460	0,00	0,00
578,0	0,00	100,00	27,86	5,26	10,33	1,340	0,00	0,00
530,0	0,00	100,00	25,55	3,34	5,07	1,230	0,00	0,00
486,0	0,00	100,00	23,43	1,73	1,73	1,130	0,00	0,00
446,0	0,00	100,00	21,48	0,00	0,00	1,040	0,00	0,00
409,0	0,00	100,00	19,70	0,00	0,00	0,950	0,00	0,00
375,0	0,00	100,00	18,06	0,00	0,00	0,870	0,00	0,00
344,0	0,00	100,00	16,57	0,00	0,00			

- Partikelgrößenverteilung -

x(Q)	
d(i)	d(nm)
10,00	27,72
20,00	31,90
30,00	36,60
40,00	41,80
50,00	47,60
60,00	54,00
70,00	61,50
80,00	71,30
90,00	87,30
95,00	103,9